

Светлаков В.И., Мохов А.И.
Москва, ЗАО «ИКФ «КонС»,
Н.П. «Совет по экологическому строительству»
2901692@mail.ru

МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Социально-экономическое развитие территорий невозможно рассматривать в отрыве от развития пространственно - территориальной системы в целом, в которой человечество живет, работает и изменяет её в соответствии со своим уровнем понимания и духовного развития.

Развитие любого общества всегда сопровождается переустройством территории методами землеустройства, направленного на рациональное использование и охрану земель [1].

Территория выполняет роль основы для создания территориальной системы, которая в свою очередь включает в себя население, использующее территорию в своей жизнедеятельности, на основании этого территориальную систему следует отнести к классу сложных систем с учетом всех её особенностей исследования [2]. Несмотря на то, что в определении территории в явном виде не фигурирует «человек» его участие в формировании и использовании территории в своей жизнедеятельности несомненно.

Для объективной характеристики результатов управления территорией по преобразованию частных системы во времени, необходимо иметь количественное изменение инварианта системы, которое и будет характеризовать динамику и вектор её развития.

Особенности решаемого вопроса

Авторы [3] рассматривая триаду: Природа—общество—человек определяют три типа связей:

1. общество—природа;
2. общество—человек;
3. человек—природа.

Первый и третий тип связей является предметом изучения экологии. Второй тип является предметом изучения гуманитарных наук (не только экономикс). Так возникает проблема синтеза естественных и гуманитарных наук. Суть этой проблемы в соизмерении связей между естественными и социальными (в том числе и духовными) процессами [3, с.21]. Без измерения этих связей невозможно обосновать ни один крупномасштабный проект, которые не могут находиться вне этих связей.

Вторым вопросом (после поиска инварианта) выступает способ моделирования системы, позволяющий проводить сравнение и соизмерять принципы и понятия, даваемые в естественных и гуманитарных науках.

Конечно, бесспорно «практика» - критерий истины, однако практика развития социально - экономических систем имея «всё» имеет «черную дыру», в которую помещаются три понятия: 1. Объективные измерители социально-экономических систем; 2. Взаимосвязь социальных процессов с природой развития естественных систем; 3. Критерий устойчивости, воспроизводства системы. Наличие этой «черной дыры» не дает возможности существующему системному анализу выявлять функции синтеза социальных и природных систем в целостную систему.

Проблема связи естественных и гуманитарных наук лежит в отсутствии одинаковых мер используемых показателей в этих областях [4].

Отсюда вытекает третий вопрос - необходимо найти способ соизмерять результаты различных взаимосвязанных и взаимообусловленных процессов преобразования территории.

Состояние решаемого вопроса и предлагаемое решение

Модель пространственно - территориальной системы становится адекватной при условии определения последовательности слоев в соответствии с технологической последовательностью и логикой создания комплексной системы, устойчивость которой зависит от соблюдения условий внутренней гармонии системы. В процессе создания комплексной системы, на каждом слое системы фиксируется «след» от предыдущего слоя системы. Например, при землеустройстве: плодородие почвы и климатические условия определяют вид сельскохозяйственной культуры для выращивания на создаваемом землеотводе. В свою очередь вид выращиваемой культуры определяет структуру сельхоз - предприятия, необходимую технику и технологию обработки земли, количество работников и размеры сельского поселения, необходимость создания, сопутствующего сельхоз - предприятий, необходимой инфраструктуры и т.д. Т.е. «следы» от систем «земля» и «природные условия» последовательно задают модель территориальной системы, в котором каждый слой по-разному относится к направлению своего ресурса - земля и природа отдают свой ресурс, поглощая ресурс хозяйствующего субъекта, поглощение природного ресурса создает новый ресурс (продукт) для потребителя, который в свою очередь поглощая этот продукт создает другие продукты (ресурсы) для развития пространственно-территориальной системы. При анализе общего ресурса системы идет не арифметическое сложение ресурсов, а структурно-равновесное их соединение. Процесс такого структурного моделирования проводится с помощью комплексотехнических приемов [5].

Возможность одновременного совмещения технических и организационных систем в одном комплексе позволило создать комплексную модель рационального использования земель (модель землеустройства) при преобразовании территорий. Схематично эта модель представлена на рисунке 1.

Рис.1 Комплексная модель землеустройства

- ▼ - поведение потребителя
- ▼ - поведение инвестора, ориентированного на доходность своего направления
- ▼ - деятельность ориентированная на потребителя
- ▼ - деятельность ориентированная на инвестора
- I
▼ I - деятельность организатора по управлению потребительской платформой
- II
▼ II- деятельность организатора по управлению технико-технологической платформой
- III
▼ III- деятельность организатора по управлению земельно-ресурсной платформой (землеустройство)

Эта модель отражает технологическую цепочку создания землепользования и взаимосвязь участников этого процесса. Совокупность отдельных элементов модели организуют «платформу», характеризующую набор действий по формированию территорий, объединенных одним целеполаганием, но способные к изменению.

Работоспособность разработанной модели обеспечивается тем, что:

Во-первых, — модель построена на законах создания и потребления продукции на уровне научно-технического и духовно потребительского развития общества, поэтому отражает его социально - экономическое состояние.

Во-вторых, в модели реализована рекуррентная зависимость слоев модели.

В-третьих, критерием развития системы в модели заложен принцип устойчивости естественных систем, за счет заложенного гармоничного взаимодействия слоев системы.

В-четвертых, достигается объединение разных понятий и терминов с использованием естественной мерой - долей ресурса каждого слоя системы.

В-пятых, появляется возможность устанавливать закономерности изменения системы, обладающих определенными прогностическими свойствами и поддающимися экспериментальной проверке.

В-шестых, модель позволяет строить систему интегральных оценок развития системы по глобальным и локальным критериям.

В-седьмых, модель наглядно позволяет получить результат взаимодействия, входящих в неё элементов при их взаимодействии и взаимообусловленности в процессе переустройства территорий.

В-восьмых, появляется возможность оценивать последствия состояния системы при предлагаемых управленческих решениях.

Разработанная модель позволяет решить третий вопрос, поставленный в данной статье, это соизмерение различных взаимосвязанных и взаимообусловленных процессов преобразования территорий экономическими методами.

Модель построена на условиях триединства: естественной природы - слой «земля» выделен в ней в качестве основы и генного устройства территории; слоев, полученных в процессе человеческого труда по обустройству территории и слоев искусственно созданных улучшений на земельных участках.

Природный элемент «земля» содержит свой ресурс в независимости от человеческой жизнедеятельности. Созданные человеком искусственные объекты обладают ресурсом, который в экономике измеряется величиной денежного потока, а эффективность затрат на создание этих объектов, определяется уровнем капитализации каждого слоя.

Оценка стоимости искусственных объектов базируется на положении наилучшего и наиболее эффективного использования земли, отражающего его максимальную капитализированную остаточную стоимость [6]. Величина доли дохода от использования «земли» зависит от эффективности землепользования в пределах 18,8 - 20% от общего дохода, и составляет 20% при максимально-эффективном использовании [7]. Её количественное изменение зависит от эффективности деятельности «организатора» в сложившихся рыночных условиях, которая определяет уровень капитализации территории. Методика комплексного расчета коэффициента капитализации земельного участка представлена в работах

[8-10], но эта методика содержит в себе неопределенность величины доли рыночной стоимости земельного участка.

Выделение «земли», как природного ресурса, имеющего постоянную долю дохода, при состоянии гармонии системы, позволяет получить расчётную величину в качестве инварианта, на основании инвариантной величины 20% доли дохода для земли от общего искусственного объекта. В этом случае получаемая расчетная величина коэффициента капитализации характеризует гармоничное состояние системы.

Декомпозиция общего чистого дохода от искусственно созданного объекта, проведенная в соответствии с представленной комплексной моделью позволила определить долю каждого слоя системы [7]. Распределения долей уровня капитализации характеризует социально - гармоничное состояние системы в определенных экономических условиях.

Выводы и обсуждения

Регулирование земельных отношений по своей сути есть не только регулирование отношений людей по вопросам владения и пользования земельными участками и другими объектами недвижимости, но главным образом регулирование воздействия человека на землю и её реакцию на эти воздействия. В данной статье рассматривается территория в виде открытой комплексной системы, развивающейся по естественным законам. Представленная модель землеустройства позволила определить взаимодействие различных её элементов: земли, организаторов и инвесторов преобразования территории, инфраструктуры, искусственных улучшений и будущего потребителя в контексте взаимосвязи и взаимообусловленности. Все эти элементы по своей сути представляют собой отдельные сложные системы, а в сопокупности составляют комплексную пространственную социально-экономическую систему территории.

Каждый волновой процесс, входящий в ту или иную природу этой системы, подчиняется своим законам развития и изменяется во времени. Косная и живая природа эволюционируют по естественным законам. Искусственная среда изменяется под действием научно-технического прогресса. При этом условия их выживания по закону гармонии имеют различный временной масштаб и разные теории описания. Для земли и человека – это тройственная гармония на разных временных масштабах.

Созданную искусственную среду можно описывать усреднено, пренебрегая волновыми процессами по закону гармонии, с помощью бинарных динамической теории [11], но в тоже время процесс создания искусственной среды может подчиняться законам природы так как её творит человек.

На основе этих представлений в статье обосновано использование предлагаемой модели методами комплексотехники для построения и исследования пространственно - территориальной системы. Предлагаемый

методологический подход к исследованию и конструированию системы позволяет соизмерять различные взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы преобразования территорий, имеющие различную природу, и как следствие разные единицы измерения. Оценку экономической эффективности территорий, имеющих различные виды землепользования, предлагается проводить по уровню капитализации территории, рассчитанной по единой методологии. Величина уровня капитализации территории и отдельных слоев комплексной модели является инвариантом в изменяющемся социально - экономическом пространстве. Такое построение исследования пространственно - территориальной системы позволило выявить индикатор её развитие - величину и степень соорганизации долей коэффициентов капитализации в общем уровне капитализации территории.

Список использованной литературы:

1. Волков С.Н. Землеустройство. Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений. /С.Н. Волков. – М.: ГУЗ, 2013.-992 с. Ил. 75 (вкладка 32 рис.) – ISBN: 978-5-9215-0209-3.

2. Безденежный В.М. Устойчивость и развитие сложных экономических систем Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук Москва 2007 г

3. О.Л. Кузнецов П.Г. Кузнецов Б.Е. Большаков Устойчивое развитие: Научные основы проектирования в системе природа—общество—человек Дубна, 2001

4. Светлаков В.И., Семенихин А.И. Об экономических критериях и константах Научно-практический журнал. Экономика и управление собственностью, № 1, 2016. с.18-23

5. Мохов А.И. Моделирование исследований в естественных науках на основе комплексотехники// Вестник РАЕН, No1, 2015. –С.25-30.

6. Jak P.Friedman, Nicholas Ordway J.D. Income Property Appraisal and Analysis 1988, 1981 by Prentice-Hall, Inc. A Division of Simon & Schuster Englewood Cliffs, New Jersey 07632 This ASA edition was published in 1989 de Prentice Hall. Reprinted 1992, 474 p. 26, 446

7. Светлаков В.И., Харитонов А.С. Тройственная гармония территории // В сб. Современные проблемы управления проектами в инвестиционно-строительной сфере и природопользовании Материалы VIII Международной научно-практической конференции кафедры управления проектами и программами/Под ред. В. И. Ресина. - 2018. С. 101-107.

8. Светлаков В.И. Особенности оценки земельных участков при застройке территории города Научно-практический журнал. Экономика и управление собственностью, № 1, 2013.

9. Vasiliy I. Svetlakov, Andrey I. Mokhov, Larisa A. Mokhova, Evgeny A. Borovoy, The Models of Integrated Area Renovation International Journal of Psychosocial Rehabilitation ISSN:1475-7192. March 2020 DOI: 10.37200/IJPR/V24I3/PR2020323 Pages: 2883-2904

10. Светлаков В.И., Мохов А.И. Модель индикатора социально-экономического развития территории для применения в расчете показателя капитализации. Сб. Трудов Государственное управление и развитие России: вызовы и возможности Том1 М: 2018 с. 101- 110

11. А.С. Харитонов. Математические начала социальной гармонии //Ученые записки РГСУ, М., 2013, №5, том 2, С. 99-104